

QISHLOQ XO'JALIGI YERLARINING EKOLOGIK TA'MINOT HUDUDI TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLARNI BAHOLASH UCHUN DASTURIY TA'MINOT TIZIMLARI (NUKUS TUMANI MISOLIDA)

QAYPOV AZIZ SHAMSHETDINOVICH

Nukus tumani hokimligida raqamli iqtisodiyotni joriy etish bo'yicha loyihalar menejeri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11071427>

Annotatsiya: Qishloq mulki yerlarining atrof-muhitga ta'sirini baholash erni barqaror boshqarish va tabiatni muhofaza qilish harakatlari uchun juda muhimdir. Inson faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini tushunib, biz salbiy ta'sirlarni minimallashtirish va ekologik muvozanatni ta'minlash uchun ongli qarorlar qabul qilishimiz mumkin. Ushbu maqolada biz Nukus tumaniga amaliy tadqiqotlar maydoni sifatida e'tibor qaratib, atrof-muhitga ta'sirini baholashda dasturiy ta'minotni talqin qilish tizimlaridan foydalanishni o'rganamiz. Turli xil ekologik mintaqada joylashgan Nukus tumani atrof-muhitni baholash uchun noyob muammolar va imkoniyatlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minotni talqin qilish tizimlari, ekologik baholash, ekologik ma'lumotlar, aniqlik, monitoring va baholash, ilg'or texnologiyalar, ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar, iqtisodiy rivojlanish.

Nukus tumani atrof-muhitni baholash va yerni boshqarishda dasturiy ta'minotni talqin qilish tizimlarini qo'llash uchun jiddiy amaliy tadqiqotni taqdim etadi. Geografik axborot tizimlari (GAT), masofadan zondlash texnologiyalari, atrof-muhitni modellashtirish dasturlari, ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari va vizualizatsiya dasturlari kabi ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda manfaatdor tomonlar atrof-muhit ma'lumotlarini samarali tahlil qilishlari, tabiiy resurslarni kuzatishlari va qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashlari mumkin [4]. Nukus tumanida yer qoplami, o'simlik turlari, suv havzalari va infratuzilmaning batafsil xaritalarini yaratishda GAT muhim rol o'ynaydi. GATda fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali manfaatdor tomonlar bioxilma-xillik yuqori bo'lgan hududlarni aniqlashlari, erdan foydalanish shakllarini baholashlari va muhim yashash joylarini xaritalashlari mumkin. Bundan tashqari, GAT vositalari Nukus tumanidagi urbanizatsiya, o'rmonlarni yo'q qilish va qishloq xo'jaligi faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini baholashga imkon beradi. Masofadan zondlash texnologiyalari, shu jumladan sun'iy yo'ldosh tasvirlari va aerofotosuratlar Nukus tumanida yer qoplaminin o'zgarishini kuzatish, o'rmonlarning kesilishini aniqlash va o'simliklar salomatligini baholash uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi [2]. Masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalangan holda manfaatdor tomonlar vaqt o'tishi bilan erdan foydalanishdagi o'zgarishlarni kuzatishi, suv resurslarini kuzatishi va buzilish xavfi bo'lgan hududlarni aniqlashi mumkin. Dronlar Nukus tumanidagi aniq hududlarni batafsil tahlil qilish uchun yuqori aniqlikdagi tasvirlarni taqdim etish orqali ma'lumotlar yig'ilishini yanada yaxshilaydi. Atrof-muhitni modellashtirish dasturi Nukus tumanidagi turli stsenariylarning atrof-muhitga ta'sirini simulyatsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Manfaatdor tomonlar havo sifati darajasini bashorat qilish, suv sifati parametrlarini baholash va mintaqaga iqlim o'zgarishi ta'sirini simulyatsiya qilish uchun modellarni ishlab chiqishi mumkin. Atrof-muhit modellarida simulyatsiya va stsenariylarni ishlab chiqish orqali manfaatdor tomonlar Nukus tumanida taklif etilayotgan loyihalar yoki siyosat o'zgarishlarining potentsial natijalarini

baholashlari mumkin. Statistik dasturiy ta'minot, mashinani o'rganish algoritmlari va fazoviy tahlil texnikasi kabi ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari Nukus tumanidagi yirik ekologik ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish uchun juda muhimdir. Ushbu vositalar atrof-muhit ma'lumotlaridagi tendentsiyalar, naqshlar va korrelyatsiyalarni aniqlashga yordam beradi, dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi. Manfaatdor tomonlar murakkab ma'lumotlar to'plamidan mazmunli tushunchalarni olishlari va ekologik muammolarni samarali hal qilish strategiyasini ishlab chiqishlari mumkin. Vizualizatsiya dasturi Nukus tumanida interaktiv xaritalar, 3D modellar va atrof-muhit ma'lumotlarining vizual tasvirlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi [5]. Manfaatdor tomonlar murakkab ma'lumotlarni aniq va qiziqarli tarzda taqdim etish orqali topilmalarni etkazish, jamoatchilik bilan muloqot qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun vizualizatsiyadan foydalanishlari mumkin. Vizualizatsiya manfaatdor tomonlarga ekologik muammolarni tushunishda va ma'lumotlarning vizual tasvirlari asosida ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Nukus tumanidagi dasturiy ta'minotni talqin qilish tizimlaridan foydalangan holda, manfaatdor tomonlar atrof-muhitni baholash va erni boshqarish amaliyotining aniqligi, samaradorligi va barqarorligini oshirishi mumkin. Ushbu ilg'or texnologiyalar fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish, tabiiy resurslarni kuzatish va atrof-muhitga ta'sirini bashorat qilish uchun kuchli imkoniyatlarni taqdim etadi. GAT, masofadan zondlash texnologiyalari, atrof-muhitni modellashtirish dasturlari, ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari va vizualizatsiya dasturlarini birlashtirish orqali manfaatdor tomonlar Nukus tumanida atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga ko'maklashish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin [3].

Umuman olganda, Nukus tumanida dasturiy talqin tizimlaridan foydalanish atrof-muhitni baholash, tabiiy resurslarni monitoring qilish va barqaror yer tuzish amaliyotini qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab imtiyozlarni taqdim etadi. Ilg'or texnologiyalar kuchidan foydalangan holda manfaatdor tomonlar atrof-muhitni muhofaza qilish va mintaqada barqaror rivojlanishga ko'maklashish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Nukus tumanida atrof-muhitni baholash va erni boshqarish bo'yicha dasturiy talqin tizimlarining qabul qilinishi qarorlar qabul qilish jarayonlarini sezilarli darajada oshirish, samaradorlikni oshirish va barqaror amaliyotni ilgari surish uchun keng ko'lamlı imtiyozlarni taklif etadi. Turli xil ekologik ma'lumotlarni birlashtirish, aniqlikni oshirish, qarorlarni qo'llab-quvvatlash, monitoring va baholashga imkon berish, manfaatdor tomonlarni jalb qilish va barqarorlik harakatlarini qo'llab-quvvatlash orqali ushbu tizimlar ekologik muammolarni hal qilishda va mintaqada mas'uliyatli er tuzish amaliyotini targ'ib qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Nukus tumanidagi ilg'or texnologiyalar va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalardan foydalangan holda, manfaatdor tomonlar iqtisodiy rivojlanishni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan muvozanatlashtiradigan, pirovardida jamiyat va atrof-muhit uchun yanada barqaror va barqaror kelajakka hissa qo'shadigan qarorlar qabul qilishlari mumkin.

References:

1. www.lex.uz/ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-fevraldagi PQ-5009-son qarori

2. Константин Васильев. Программирование на языке Python для геологов и географов. - М.: ДМК Пресс, 2020.
3. Елена Иванова. Современные методы биоиндикации. - СПб.: Издательство Наука, 2016.
4. Луничкин, А. А., Нагорный, А. И., Еремченко, А. В., & Тригуб, Л. Я. (2020). Разработка алгоритма оценки экологического состояния сельскохозяйственных угодий на основе индекса устойчивого развития. Экология и промышленность России, 24(9), 41-48.
5. Потапов, А. С., Доля, С., Баранов, В. А., & Каюков, А. О. (2018). Методы и алгоритмы анализа данных мониторинга земель сельскохозяйственного использования. Успехи современной науки и образования, 7, 223-230.